

ТОГОЛОК МОЛДОНУН “ҮРКӨР-ҮРКӨР ТОП ЖЫЛДЫЗ” ЫРЫНЫН ИДЕЯЛЫК МАЗМУНУ ЖАНА КӨРКӨМДҮҮЛҮГҮ

Шерматова Гулзода Эркиновна¹

¹ магистрант (2 курс), Андижанского государственного университета Республики Узбекистан

shermatova.gulzoda@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5933403>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 20 - yanvar 2022

Ma'qullandi: 25 - yanvar 2022

Chop etildi: 30 - yanvar 2022

KALIT SO'ZLAR

үркөр-үркөр топ жылдыз, жоо желим, үлпүлдөк, миф, аллитерация.

ANNOTATSIYA

Мақолада Тўғалоқ Мўлданнинг болалар оқини эканлиги, кўплаб асарларини болаларга бағишлаганлиги, шунинг учун ҳам қирғиз адабиёти тарихида уни қирғиз болалар адабиётининг асосчиси сифатида танишганлиги ҳақида айтилади. Шунингдек, мақолада Тўғалоқ Мўлданнинг болаларга бағишланган шеърлари кўрсатилган. Мазкур шеърларидан бири “Үркөр-Үркөр топ жылдыз” (“Хулкар-Хулкар юлдузлар гуруҳи”) ҳақида сўз боради. Ушбу шеърнинг ғоявий мазмунига таҳлил юритилади. Шеърдаги сўзлар маъносига эътибор қаратилади ва баъзи бир тушунарсиз сўзлар маъноси изоҳланади.

Тоголок Молдо балдардын сүйгөн акыны. Ал өзүнүн көптөгөн чыгамаларын балдарга арнап жазган жана элдик чыгармаларды да балдарга ылайыкташтырып иштеп чыккан. Мына ошондуктан да кыргыз адабиятынын тарыхында Тоголок Молдону кыргыз балдар адабиятынын негиздөөчүсү деп аташат.

Тоголок Молдонун чыгармачылыгы кыргыз элинин көп кылымдык тарыхы бар, оозеки көркөм сөз өнөрү менен тыгыз байланышта өнүккөн. Мына ошондуктан анын чыгармаларында элдин айлана-чөйрөгө, адамга, коомго жана башка нерселерге болгон көз караштары башка акындарга караганда арбыныраак кездешет.

“Балдар ыры”, “Үркөр-Үркөр топ жылдыз”, “Таалим кыз менен Көбөктүн

айтышы”, “Торпогум”, “Турумтай”, “Ботосу өлгөн төө” жана башка ырларында тестиер балдарга, бөбөктөргө арнап жазган. Чыгарманы окуган тестиер балдардын сөз байлыгы кеңейип, турмушка, дүйнөгө болгон көз-карашы жогорулап, эстетикалык сезимин бийиктеткен. Балдардын инсан болуп калыптануусунда аларга жол көрсөтүп, тарбиялык мааниси зор. Ал эми “Үркөр, үркөр топ жылдыз” ырынын негизги проблемасы балдарды фантазиялуу өлкөгө жетелегенинде. Бала менен эненин ортосундагы мээримди, байланышты, сүйүүнү даңазалайт. Эне менен баланын ортосундагы сүйүүнү гана даңктап тим болбостон, эмгекти сүйүүгө үндөп, эмгек менен гана адам баласы жашоосунда көп нерсеге жетише

тургандыгын эскертет. Ырдын дагы бир касиети – анын бат айтма түрүндө болгондугунда. Бат айтма түрүндөгү ырды балага жаттатуу алда канча оңой. Ошондой эле эс-тутумун жогорулатууга дагы чыгарманын таасири чоң.

Акындын айрым чыгармаларынын көркөмдүк жагын, анда пайдаланган ар бир сөзүн талдоого алалы эмесе. Балдарга арналган “Үркөр-Үркөр топ жылдыз” ырын алып көрөлү.

- Үркөр-Үркөр топ жылдыз
Үркүп кайда барасың?
- Жоо желимге барамын.
- Жоо желимде эмнең бар?
- Аштык айдаар уулум бар.
Жибек согоор кызым бар.
Аштык алып нан кылам,
Жибек алып тон кылам.
Аштык алып уулумдан
Азык-түлүк камдаймын.
Ашка кардым тойгон соң,
Анан айды жандаймын!
Жибек алам кызымдан
Кийим-кечек камдаймын.
Кийим-кечек кийген соң,

Анан айды жандаймын. (Тоголок Молдо, 1970: s.127).

Жогорку ырдын сөздөрүнө көңүл бурабыз. Үркөр деген өзү эмне? Үркөр асмандагы топ жылдыз. Ай менен Үркөр ар бир айда бир жолудан тогошуп турат. Ошол маалы-маалы менен Айды жандап турушун ырда “үркүп кайда барасың?” деп сурап жатат.

Асмандагы Айды жандап турган Үркөр жылдызы үркүп, башкача айтканда, жок болуп калган учурунда кайсы жакка барат? Бул акын тарабынан ойлонулат жана ал суроо акын тарабынан чечмеленет.

- Жоо желимге барамын.
- Жоо желимде эмнең бар?

– Аштык айдаар уулум бар.

Жибек согоор кызым бар. (Тоголок Молдо, 1970: s.127).

Эми ыр текстиндеги түшүнбөй калган сөздөрдү талдайбыз. Жоо желим деген эмне? Бул сөз азыркы кыргыздарга анча деле түшүнүктүү эмес, ал эми айрыкча Өзбекстандык кыргыздарга такыр түшүнүктүү эмес сөз болуп саналат. Бул сөздүн башка мезгилде айтылары белгисиз. Тоголок Молдонун ушул ырында гана жолугат. Бул сөздү К.К.Юдахин “сказочные неизведанные края” деп которгон. Сказочный деген сөз төмөнкүдөй маанилерди билдирет: 1. Жомоктогу. 2. Жомокто эле айтылуучу, болбогон, чындыкта жок, реалдуу эмес. 3. Укмуштуу, сонун, жыргал. (Юдахин К.К. 1957: s.778.). Ал эми “неизведанный” сөзү төмөнкүдөй маанилерди билдирет: 1. Болуп көрбөгөн, тажрыйбада болбогон. 2. Текшерилбеген, белгисиз. Ал эми “край” сөзү да бир канча маанилерди берет: 1. Чет, кыры, учу; край стола столдун чети. 2. эрдөө; налить стакан до краёв стакандын эрдөөсүнө чыгара куюу. 3. страна (местность) өлкө ж.б. (Юдахин К.К. 1957: s.415.).

Жогоркулардан улам “Жоо желим” деген сөздү “жомоктогу өлкө” деп которууга да болот көрүнөт. Демек, Үркөр жылдызы Айдын алдында көрүнбөй калган учурунда жомоктогу өлкөдөгү аштык айдаган уулуна, ал жакта жибек соккон кызына барат экен да. Ошондо Үркөр деген топ жылдыз көрүнбөй калган кезинде “жомоктогу өлкөгө” барат экен да. Андан ары ыр ушундайча уланат:

Аштык алып нан кылам,
Жибек алып тон кылам.

Аштык алып уулумдан
Азык-түлүк камдаймын.
Ашка кардым тойгон соң,
Анан айды жандаймын!
Жибек алам кызымдан
Кийим-кечек камдаймын.
Кийим-кечек кийген соң,

Анан айды жандаймын. Көрсө, Үркөр деген топ жылдыз көрүнбөй калган мезгилинде эмгектенет экен да. Демек, Айдын алдында жандап турган Үркөр жылдызы көрүнбөй калганда, жоо желимдеги уулунан аштык алат, аштык алып нан кылат. Ал жерде жибек согоор кызы да бар. Жибек согоор кызынан жибек алып, кийим – кечек камдайт, кийим-кечек кийген соң гана кайрадан Айды жандайт.

Ал эми кыргыз элинде бул ырды:

– Үркөр-Үркөр, үч жылдыз,
Үркүп кайда барасың?

–Улпүлдөккө барамын, - түрүндө баштап айтылганы да учурайт. Ал эми Тоголок Молдонун ырында “Үркөр-Үркөр топ жылдыз” дейилген. Үркөр жылдызы өзү “үч жылдызбы”, же “топ жылдызбы” деген суроо коюлат.

Окумуштуулардын айтымына караганда телескоп менен караганда Үркөр топ жылдызында 280 жылдызды көрүүгө болот экен. Ал эми көзү өтө курч адам ошол 280 жылдыздын жети жылдызын, начарыраагы алты жылдызды көрүшү мүмкүн экен. Бул жылдыз тууралуу байыркы көп варианттуу грек мифологиясы болуп, анын биринде ушундай айтылат. (Тоголок Молдо, 1991: s.110.).

Атланттын (Атластын) аялы Плейона жети кызды, Алкионаны, Келенону, Электраны, Тайгетаны, Майаны, Стеронаны, Меропаны төрөйт. Меропасы Сизиф деген кудайдын

убарасын тартып, иш менен машакат чеккен карапайым адамга турмушка чыккандыктан, кудайларга баш кошкон эжелеринен корунуп, аларга далдаланып, эл көзүнө көрүнбөй жүрөт экен. Ошондуктан аны көзү курч кишилер гана байкап, көрө алат экен.

Жогорку байыркы гректин мифи менен кыргыз эли толук тааныш болбогон, бирок алар да Үркөрдү уул-кыздуу байбиче катары элестетишкен. Бул болсо, кыргыз элинин Үркөр жылдызы тууралуу элестетүүлөрү тааныш болбосо да жогорку грек мифине жакындаштырылганын көрсөтөт.

Элдик варианттагы ырда Үркөрдү үч жылдыз деп аташы сөздөрдү баш жагынан үндөштүрүп айтууга, башкача айтканда, аллитерацияга байланыштуу пайда болгон.

Аллитерация ([лат.](#) al — кошо, карай, littera — тамга) — ырда (айрым учурда кара сөздө да) сөз башында же сап башында бирдей үнсүз тыбыштардын айтылышы. Аллитерация дүйнө элдеринин көркөм сөз өнөрүндө кеңири тараган. Айрыкча түрк элдеринин поэзиясында жана желдирме, жорго сөз («ыргактуу проза») формасындагы чыгармачылыгында көп колдонулат. Кыргыз элдик оозеки эпикалык, лирикалык чыгармалардан тартып, макал-лакаптарга чейин аллитерация өтө өнүккөн түрдө жолугат.

– Үркөр-Үркөр топ жылдыз
Үркүп кайда барасың?

дегенге караганда:

– Үркөр-Үркөр, үч жылдыз,

Үркүп кайда барасың? – түрүндө айтылганда биринчи саптын башындагы Үркөр-Үркөр деген сөздөн

кийин да өзүнө окшош тыбыш менен айтылган үч деген сөз удаа келип, сап ичиндеги аллитерация сакталат, ошону менен бирге экинчи саптын башкы сөзү да “ү” тыбышы менен башталган “Үркөр” деген сөз менен башталып, саптар ортосундагы аллитерация менен бекемделип, “үлпүлдөккө барамын” деген үчүнчү сапта андан ары удантылып кетет. Мында “Үркөр-Үркөр, үч жылдыз” деген сөздөр Үркөрдүн канча жылдыздан турарын билбегенден эмес, ырдагы сөздөрдүн уккулуктуу болуп айтылышы үчүн колдонулган.

– Ал эми “Үлпүлдөк” дегени эмне дегени? Албетте, “Үлпүлдөк” деген сөздүн мааниси бизге түшүнүктүү, бул сөз үлбүрөк, жумшак, өтө назик деген маанини берсе да, ырда бул сөз аркылуу Ай, Үркөр жана башка жылдыздар батып кетип жаткан батыш жак, анын ары жагындагылар деген түшүнүк жатат. Үркөр менен Ай тогошоордон

мурда Ай батыш жакка батып кетип, эки-үч күн көрүнбөй калып, анан гана кыңыраактай болуп жаңырып, белгилүү бир убакыт өткөндөн кийин гана Үркөр менен тогошот. Мына ушул кырдаал Тоголок Молдодо “жоо желим”, ал эми кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгы вариантында “үлпүлдөк” деген сөздүн экөөндө тең кыйыр чагылдырылып берилген.

Тоголок Молдонун “Үркөр-Үркөр топ жылдыз” ыры менен таанышкан балдар асман телолоруна кызыгуусу артат, жаратылышка суктанышат, байкоого ашыгышат жана өз энелерине мээрим, сүйүүсү артат, Үркөр жылдызындай эмгекчил болууга умтулушат. Калаберсе, ушул ыр аркылуу алардын жан дүйнөлөрү мөлтүр суудай тазаланып, арууланат. Бул дагы көп кылымдар кыргыз адабиятында идеялык мазмунун жоготпой жашай берет.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Тоголок Молдо. (1970). Чыгармаларынын 2 томдугу. 1 т. – Фрунзе: «Кыргызстан» басмасы. – 304 б.
2. Тоголок Молдо. (1970). Чыгармаларынын 2 томдугу. 2 т. – Фрунзе: «Кыргызстан» басмасы. – 344 б.
3. Юдахин К.К. Орусча-кыргызча сөздүк. Чет жана улут сөздүктөрүнүн басмасы. Москва – 1957. – 992 с.
4. Кыргыз адабиятынын тарыхы. (2002). 7 томдук. 4т.–Бишкек: – 436 б.
5. Тоголок Молдо. (1991). Изилдөөлөр, эскерүүлөр. – Бишкек: Адабият.. –244 б.
6. Калдыбаева, А.Т. (1995). Элдик акындар жана тарбия. Окуу-методикалык курал. –Бишкек:.. – 80 б.